

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА

УДК 664.761

КРАСНОЖОН С.В.,
ПІДДУБНИЙ В.А.,
СТАДНИК І.Я.

Вплив інноваційних технологій на ефективність виробництва

Предмет дослідження – запропонована методика щодо зменшення впливу адгезії на роботу технологічного обладнання, що сприяє зменшенню норм витрат сировини.

Мета статті – провести аналітичний аналіз дії остаткування (валків) на середовище та його поведінка при адгезійних зв'язках з його поверхнею, оцінити потенціал впровадження нових конструкційних матеріалів.

Методологія проведення роботи – експериментальні дослідження проводили з використанням сучасних стандартних і загальноприйнятих методів технічні, мікроскопічні, спектрофотометричні, математичного та теоретичного моделювання, статистичні.

Результати роботи – виявлено, що раціональне компонування форми поверхні технологічного обладнання дозволяє суттєво підвищити ефективність виробництва як у напрямі інтенсифікації, так і у напрямі покращення якості продукції.

Висновки – аналіз і запропонована методика зменшення впливу адгезії на роботу технологічного обладнання дозволила виявити такі проблемні місця, як можливість зменшення норм витрат сировини та енергоресурсів.

Ключові слова: адгезія, сировина, виробництво, технологічні процеси, моделювання, витрати.

КРАСНОЖОН С.В.,
ПОДДУБНЫЙ В.А.,
СТАДНЫЙ И.Я.

Влияние инновационных технологий на эффективность производства

Предмет исследования – предложена методика, которая уменьшает влияние адгезии на работу технологического оборудования, что способствует уменьшению нормы затрат сырья.

Цель статьи – провести аналитический анализ действия оборудования (валиков) на среду и его поведение при адгезийном соприкосновении с его поверхностью.

Методология проведения работы – экспериментальные исследования проводили с использованием современных стандартных и общепринятых методов технические, микроскопические, спектрофотометрические, математического и теоретического моделирования, статистические.

Результаты работы – установлено, что рациональное компонование формы поверхности технологического оборудования позволяет существенно увеличить эффективность производства как на пути интенсификации, так и на пути улучшения качества продукции.

Выводы – анализ и предложенная методика уменьшения влияния адгезии на работу технологического оборудования позволило выявить такие проблемные места, как возможность уменьшения норм затрат сырья и энергоресурсов.

Ключевые слова: адгезия, сырье, производство, технологические процессы, моделирование, затраты.

KRASNOZHON S.V.,
PIDDUBNIY V.A.,
STADNYK I. Y.

Influence of innovative technologies on production efficiency

The subject of research: is a proposed method of reducing the impact of adhesion on the operation of technological equipment, which helps to reduce the cost of raw materials.

The purpose of the article: is to conduct an analytical analysis of the effect of the residue (rolls) on the environment and its behavior during adhesive bonding to its surface, to evaluate the potential of introducing new structural materials.

The methodology of the work: experimental studies were performed using modern standard and conventional methods of technical, microscopic, spectrophotometric, mathematical and theoretical.

Results of the work: the results of the analysis of options for reducing adhesion in industrial production lines revealed that rational layout of the surface of technological equipment can significantly improve production efficiency both in the direction of intensification and in the direction of improving product quality.

Conclusions: analysis and the proposed method of reducing the impact of adhesion on the operation of technological equipment allowed to identify such problematic areas as the possibility of reducing the cost of raw materials and energy.

Keywords: adhesion, raw materials, production, technological processes, modeling, costs.

Постановка проблеми. Для розкриття суті і розуміння загального виконання досліджень, подано ряд гіпотез визначення адгезії та подано узагальнений підхід до визначення адгезії. Встановлено характер контактної взаємодії тіста із шорсткою поверхнею валкового робочого органу у вузлі нагнітання формувальної машини. Порушення цих взаємних співвідношень приводить до випуску неякісної продукції та зменшення ефективності машини. Обґрунтовано площу контакту адгезиву та складові формуючі роботу на подолання адгезії і деформації середовища при визначенні критеріїв, які впливають на процес, відповідно до кожного певного періоду стадії деформації. Одержані дані дають відповідь на ряд запитань про можливість взаємодії поверхні робочих органів із середовища

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідники [1, 6] вважають, що всі три теоретичні мо-

делі, які мають на меті розкрити суть адгезії до поверхні розроблені для ідеальної колоїдної системи. У виробничих умовах адгезія набагато складніший процес і її прикріплення до поверхні може відбуватися по різному [4]. Тому на наш погляд процес адгезії до поверхні на практиці часто відрізняється від вище описаних теорій. Це пов'язано з тим, що поверхні твердих матеріалів піддаються впливу різних контактуючих середовищ, адсорбують на собі органічні і неорганічні речовини, утворюючи таким чином кондиціонуючий шар, до якого приходить прикріплення контактуючого середовища. У подальшому при дії рушійних сил, сформований кондиціонуючий шар змінює фізико-хімічні властивості поверхні, і таким чином впливає на процес адгезії.

Мета статті. Провести аналітичний аналіз дії остаткування (валків) на середовище та його поведінка при адгезійних зв'язках з його поверхнею.

Виклад основного матеріалу. Мало вивченими і особливо складними для моделювання залишаються процеси, пов'язані з адгезією структурованих харчових мас, таких, як тісто. Дане явище досліджували багато винахідників, які розкривали суть та можливі шляхи зменшення адгезії, її визначення при допомозі теоретичних й експериментальних досліджень і проводили обґрунтування математичним моделюванням. Тому на наш погляд зменшити негативний вплив адгезії на технологічні процеси можна за допомогою всебічного вивчення цього явища, тобто на основі застосування сучасних методів моделювання, аналізу процесів у зоні контакту поверхня – продукт.

Взаємодія продукту з різними рухомими і нерухомими поверхнями, як правило, призводить до прилипання продукту до поверхні робочих органів, робочих камер технологічного обладнання, а також конструкційних і технологічних матеріалів, тари тощо. У техніці явище прилипання прийнято називати адгезією [1].

Адгезія пружно-пластичних харчових мас реалізується на межі розділу двох твердих тіл. Пружно-пластичні тіла мають аномальну в'язкість, яка змінюється залежно від напруги зсуву, властивостей маси та інших факторів. Причина мінливості в'язкості полягає в особливостях структури пружно-пластичних тіл. Адгезія як поверхневе явище виникає на межі розподілу двох фаз різнорідних конденсованих тіл: харчові маси – одна фаза, поверхня контакту – друга фаза [5; 6]. Поверхневі властивості харчових мас, зокрема адгезія, залежить від об'ємних властивостей самих мас. Останні визначають площу контакту двох тіл, яка впливає на величину адгезії та її наслідок, який характеризує стан поверхні після видалення прилиплої маси. Відрив тіста від твердої контактної поверхні може мати адгезійний (межа поділу проходить по поверхні контактної поверхні), когезійний (межа поділу міститься в шарі продукту) і змішаний характер [7]. Адгезія обумовлена різними за своєю природою силами та зв'язками, їх можна умовно розбити на дві групи. Перша група сил проявляється при зближенні двох тіл і за відсутності контакту між ними, коли є зазор певної величини. Ці ж сили діють і після порушення контакту різнорідних тіл і не можуть існувати за відсутності контакту.

Встановлено, що конструктивні параметри валків спрямовані для забезпечення потоків тіста при

його вирівнюванні і перерозподіленні в об'ємі його маси за рахунок плавного затягування, транспортування і нагнітання в зазорі між ними. Хоча процес нагнітання середовища (тіста) за допомогою валків на перший погляд уявляється простим, але побудова його математичної моделі і пошук основних розрахунків залежностей досить складний. Зараз є ряд рішень вказаної задачі, котрі базуються на спрощенні дійсного процесу і не враховують впливу еластично-в'язкої і пластичної структури тіста і дії на неї коливань тиску. Через те що тиск тіста на валкові робочі органи передається по нормалі, на підставі робочого тиску, що задається, і епюри його зміни по довжині робочої камери, можна визначити сили, які діють на них в зонах живлення і розкачування [3].

Внаслідок чого було запропоновано три теорії мікробної адгезії до поверхні: термодинамічна, DLVO (Deryaguin–Landau–Verwey–Overbeek) теорія та теорія розширеного XDLVO.

Термодинамічна теорія ґрунтується на тому, що при прикріпленні частинок до поверхні відбувається зміна загальної вільної енергії Гіббса (енергія, яка визначається в закритій системі). Розраховується дана енергія за рівнянням Ліфшціца–Ван дер Ваальса і кислотно основних взаємодіях Люїса [1].

$$\Delta G_{ADH} = \Delta G_{LW} + \Delta G_{AB}, \quad (1)$$

де ΔG_{ADH} – зміна загальної вільної енергії Гіббса, що приймає участь в адгезії; ΔG_{LW} – зміна загальної вільної енергії Гіббса та сил Ліфшціца–Ван дер Ваальса; ΔG_{AB} – зміна вільної енергії кислотно основних сил Люїса.

Термодинамічна теорія припускає, що адгезія завжди зворотній і незалежний від відстані процес. Дана теорія не визначає впливу поверхневого заряду і концентрації електролітів навколишнього середовища. Вважається, що дана теорія найбільш точна при роботі з незарядженими поверхнями або при наявності в середовищі великої кількості електролітів [1]. Теорія DLVO ґрунтується на термодинамічній теорії, а також припускає, що адгезія являється сумою міжфазних енергій. Дана теорія вважає, що колоїдні частинки дисперсної системи можуть безперешкодно зближуватися одна з одною, доки не відбудеться контакт їхніх рідких дифузних оболонок.

$$U^{DLVO} = U^{LW} + U^{EL}, \quad (2)$$

де U^{DLVO} – повна енергія взаємодій; U^{LW} – енергія сил Ліфшціца–Ван дер Ваальса; U^{EL} – електростатична енергія взаємодій.

Теорія припускає, що адгезія може бути зворотною і залежить від відстані. Вона є найбільш точною, коли електростатичні сили переважають, проте вона обмежена у випадку ігнорування ефекту полярних взаємодій [1].

З метою більш точного моделювання мікробної адгезії була запропонована теорія XDLVO, яка ґрунтується на термодинамічній і DLVO теорії [1]. Згідно цієї моделі вважається, що адгезія являється сумою сил Ліфшіца–Ван дер Ваальса, електростатичних та вільної енергії кислотно-основних сил Люїса.

$$U^{DLVO} = U^{LW} + U^{EL} + U^{AB} \quad (3)$$

де U^{DLVO} – повна енергія взаємодій; U^{LW} – енергія сил Ліфшіца–Ван дер Ваальса; U^{EL} – електростатична енергія взаємодій; U^{AB} – енергія кислотно-основних сил Люїса.

Як у випадку з DLVO теорією, XDLVO модель вважає, що адгезія може бути зворотною і залежить від відстані.

Проте, дослідники [1, 2] вважають, що всі три теоретичні моделі, які мають на меті розкрити суть адгезії до поверхні розроблені для ідеальної колоїдної системи. У виробничих умовах адгезія набагато складніший процес і її прикріплення до поверхні може відбуватися по різному [3]. Тому на наш погляд процес адгезії до поверхні на практиці часто відрізняється від вище описаних теорій. Це пов'язано з тим, що поверхні твердих матеріалів піддаються впливу різних контактуючих середовищ, адсорбують на собі органічні і неорганічні речовини, утворюючи таким чином кондиціонуючий шар, до якого приходить прикріплення контактуючого середовища. У подальшому при дії рушійних сил, сформований кондиціонуючий шар змінює фізико-хімічні властивості поверхні, і таким чином впливає на процес адгезії.

На основі викладеного вважаємо, що адгезія середовища до твердих поверхонь є двофазним процесом, який складається із вихідної зворотної (фізичної) і наступної незворотної (молекулярної або клітинної) фази. Також адгезія до твердої поверхні може бути пасивна або активна, що залежить від рушійних сил та транспорту клітин середовища на основі гравітації, дифузії чи за допомогою гідродинамічних сил. Крім цього на процес адгезії впливають фізико-хімічні властивості середовища, фазовий склад та шорсткість поверхні.

Ґрунтуючись попередніми дослідженнями [2,3,4] при вивченні адгезії необхідно підходити

комплексно і враховувати поряд з шорсткістю топографію поверхні, так як ці величини є взаємозалежні. Шорсткість поверхні відноситься до двовимірного параметру поверхні матеріалу і зазвичай описується як середня арифметична шорсткість (R_a) та середня квадратична шорсткість (R_q). У той же час, топографія має трьохмірні параметри і описує елементи форми поверхні [3].

Тому при вивченні адгезії звертаємо увагу на шорсткість поверхні та параметри топографії. Отже, виходячи з цього процес адгезії тісно пов'язаний із амплітудними параметрами поверхні (шорсткість) та її просторовими змінами, які характеризуються морфологічними особливостями поверхні (топографія). Тому теорія прикріплення середовища до поверхні повинна враховувати переважно фізико-хімічні аспекти поверхні матеріалів, а у меншій мірі звертають увагу на морфологічні і фізіологічні особливості середовища.

Проблемою, що ускладнює визначення адгезійної міцності, є встановлення фактичної площі контакту. Адаже на величину площі фактичного контакту впливає багато факторів: нормальний тиск, природа контактуючих тіл, а також зовнішні чинники – температура, напруженість, тривалість попереднього навантаження, швидкість зростання зусилля відриву. Ці фактори здійснюють різний вплив на зміну фактичної площі контакту.

Аналіз існуючих методів дослідження адгезійних властивостей харчових продуктів показав, що всі розглянуті методи мають свої переваги та недоліки. За результатами аналізу варіантів зменшення адгезії у промислових лініях виробництва виявлено, що раціональне компонування форми поверхні технологічного обладнання дозволяє суттєво підвищити ефективність виробництва як у напрямі інтенсифікації, так і у напрямі покращення якості продукції.

Тому одним із способів зменшення втрат сировини та енергоресурсів є створення більш досконалого обладнання з раціональними геометричними розмірами, що потребує для проведення технологічного процесу. Такий підхід дасть змогу зменшити втрати як сировини так і теплового потенціалу завдяки більш повному зменшенню адгезії, що вплине на ефективність проведення технологічних процесів та якості продукції. Це також можливе при всебічному вивченні гідродинаміки та виявленні особливостей роботи обладнання в усьому діапазоні робочих тисків.

Висновки

Аналіз і запропонована методика зменшення впливу адгезії на роботу технологічного обладнання дозволила виявити такі проблемні місця, як можливість зменшення прилипання тіста до поверхонь, що сприяє зменшенню норм витрат сировини. Контроль рН, в'язкості і тиску середовища та впливу способу нагнітання, що обробляється валками, показує значні зменшення витрат сировини та енергоресурсів. Крім цього, не повне або не якісне зменшення адгезії, погіршує екологічну ситуацію на виробництві.

Список використаних джерел

1. Білий В., Єгоренков Н., Плескачевський Ю. 1971. Адгезія полімерів до металів. – Мінськ: Наука і техніка, 286с.
2. Горбатов А., (1979), Реологія м'яса та молочних продуктів. Р.15–26.– М.: Харчова промисловість, – 383 с.
3. Деклараційний патент на корисну модель Україна. Блок подачі тіста формувальної машини. Патентний власник: Стадник І. А 21С 3/10 (2006.01) Україна. Патент №111058., 25.10.16.
4. Li, L. 1979. Клейкі та адгезійні шви. Пер. від англ. М.: Мир., Від 360с.
5. Миколаїв, Б. А. 1976. Вимірювання структурно-механічних властивостей борошняного тіста. Москов: Піщева Промисловість, 246 с.
6. Павель Д., Деркач А., Стадник І., Вітенко Т. 2016. Симуляція змішування компонентів з метою визначення раціональних параметрів робочих органів. Журнал наукових та технологічних досліджень. Т.9. – С.130–138. <https://doi.org/10.12913/22998624/64068>
7. Стадник, В. Піддубний, О. Єремеева, Г. Карпик Особливості передачі тепла в навколишньому середовищі при його обприскуванні обертовими валками. Potravinarstvo Словацький журнал з харчових наук, вип. 12, 2018, вип. 1, с. 824–835 doi: <https://doi.org/10.5219/977>
8. Стадник І., Новак Л, Матенчук Л. 2018, Глобальний реологічний підхід до якості середовища, що вводиться валками. Potravinarstvo Словацький журнал з харчових наук, 11, с.234–245. <http://www.potravinarstvo.com/journal1/index.php/potravinarstvo/article/viewFile/867/pdf>

References

1. Belyi V., Egorenkov N., Pleskachevsky Y. 1971. Adhesion of polymers to metals. – Minsk: Science and Technology, 286p.

2. Gorbatov A., (1979), Rheology of meat and dairy products. P.15–26.– M.: Food processing industry, – 383 p

3. Declarative Patent for utility model Ukraine. Dough feeding unit of the molding machine. Patent owner: Stadnyk I. A 21C 3/10 (2006.01) Ukraine. Patent no.111058., 25.10.16.

4. Li, L. 1979. Adhesive and adhesive joints. Per. from english M.: Mir., From 360p.

5. Nikolaev, B. A. 1976. Measuring of structural and mechanical properties of flour dough. Moscow: Pishchevaya Promyshlennost (Food Industry), 246 p

6. Pawel D., Derkach A., Stadnyk I., Vitenko T. 2016. Simulation of components mixing in order to determine rational parameters of working bodies. Advances in Science and Technology Research Journal. Vol.9. – P.130–138. <https://doi.org/10.12913/22998624/64068>

7. Stadnyk, V. Piddubnyy, O. Eremeeva, G. Karpyk Features of heat transfer in the environment when it is sprayed with rotary rollers. Potravinarstvo Slovak Journal for Food Sciences, vol. 12, 2018, no. 1, p. 824–835 doi: <https://doi.org/10.5219/977>

8. Stadnyk I., Novak L, Matenchuk L. 2018, Global rheological approach to the quality of medium injected by the rollers. Potravinarstvo Slovak Journal for Food Sciences, vol. 11, p.234–245. <http://www.potravinarstvo.com/journal1/index.php/potravinarstvo/article/viewFile/867/pdf>

Дані про авторів**Красножон Світлана Володимирівна,**

к.е.н., доцент, доцент кафедри корпоративних фінансів і контролінгу ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
e-mail: svelte@ukr.net

Піддубний Володимир Антонович,

д.т.н., професор, професор кафедри технології і організації ресторанного господарства ДВНЗ Київський національний торговельно – економічний університет
e-mail: profpod@ukr.net

Стадник Ігор Ярославович

д.т.н., професор, професор кафедри харчових біотехнологій і хімії Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
e-mail: igorstadnyk@gmail.com

Данные об авторах**Красножон Светлана Владимировна,**

к.э.н., доцент, доцент кафедры корпоративных финансов и контролингу ГБУЗ Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана

e-mail: svelte@ukr.net

Поддубний Владимир Антонович,

д.т.н., професор, професор кафедри технології і організації ресторанного господарства ГВУЗ Київський національний торговельно-економічний університет

e-mail: profpod@ukr.net

Стадник Игорь Ярославович,

д.т.н., професор, професор кафедри пищевих біотехнологій і хімії Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

e-mail: igorstadnykk@gmail.com

Data about the authors

Svitlana Krasnozhon,

candidate of economics, associate professor of department of corporate finance and controlling Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman
e-mail: svelte@ukr.net

Volodimir Piddubniy,

doctor of engineering, professor, professor department of technology and organization of Restaurant Industry Kyiv National Trade and Economics University

e-mail: profpod@ukr.net

Igor Stadnyk,

doctor of engineering, professor, professor department of food biotechnology and chemistry Ternopil Ivan Puluj National Technical University

e-mail: igorstadnykk@gmail.com

МУСИЄНКО В.Д.,
ЖУК Н.В.

Вибір методу оцінки вартості виробничої потужності промислового підприємства на засадах інноваційного розвитку

В статті розглядається проблема оцінювання вартості виробничої потужності підприємства, яка передбачає врахування взаємозв'язку величини і рівня використання виробничих потужностей на сучасних підприємствах з витратами на виробничі ресурси.

Проаналізовано основні показники ліквідності та рентабельності на прикладі ПРАТ «ЦГЗК» та обрано найоптимальніший метод оцінки виробничої потужності серед запропонованих.

Ключові слова: методи оцінки вартості, виробнича потужність, інноваційний розвиток, стратегії розвитку, продуктивність, ліквідність.

МУСИЄНКО В.Д.,
ЖУК Н.В.

Выбор метода оценки производственной мощности промышленного предприятия на принципах инновационного развития

В статье рассматривается проблема оценки стоимости производственной мощности предприятия, которая предусматривает учет взаимосвязи величины и уровня использования производственных мощностей на современных предприятиях с расходами на производственные ресурсы.

Проанализировано основные показатели ликвидности и рентабельности на примере ЧАО «ЦГОК» был избран самый оптимальный метод оценки производственной мощности среди предложенных.

Ключевые слова: методы оценки стоимости, производственная мощность, инновационное развитие, стратегии развития, продуктивность, ликвидность.

MUSIENKO V.D.,
ZHUK N.V.

Selection of the method of evaluating the production capacity of industrial enterprises on the principles of innovative development

The article deals with the problem of estimating the cost of production capacity of an enterprise and